

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №1 (21)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 1 (21)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

НЕЙРОМЕТАБОЛИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ КОГНИТИВНЫХ И ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У ПОДРОСТКОВ

Саломова Н.Б., Джурабекова А.Т., Исанова Ш.Т.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Подростковый возраст (13–18 лет) представляет собой критический период развития, характеризующийся интенсивными физиологическими, психологическими и социальными изменениями. Этот период сопровождается значительной перестройкой нервной системы, включая пиковый пубертатный период развития головного мозга, особенно в области префронтальной коры и лимбической системы. Одновременно происходят существенные изменения гормональной регуляции, что делает подростков особенно уязвимыми к различным нарушениям функционирования центральной и периферической нервной системы.

Ключевые слова: подростки, когнитивные нарушения, вегетативные расстройства, нейрометаболизм, энергетический обмен, дисфункция вегетативной нервной системы, школьная дезадаптация, синдром хронической усталости, маркеры метаболизма, прогнозирование, профилактика

NEUROMETABOLIC PREDICTORS OF COGNITIVE AND VEGETATIVE DISORDERS IN ADOLESCENTS

Salomova N.B., Dzhurabekova A.T., Isanova Sh.T.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Adolescence (13-18 years) is a critical period of development characterized by intensive physiological, psychological, and social changes. This period is accompanied by significant restructuring of the nervous system, including the peak pubertal period of brain development, especially in the prefrontal cortex and limbic system. Simultaneously, significant changes in hormonal regulation occur, making adolescents particularly vulnerable to various disorders of the central and peripheral nervous system.

Keywords: adolescents, cognitive impairment, autonomic disorders, neurometabolism, energy metabolism, autonomic nervous system dysfunction, school maladaptation, chronic fatigue syndrome, metabolic markers, prognosis, prevention

ЎСМИРЛАРДА КОГНИТИВ ВА ВЕГЕТАТИВ БУЗИЛИШЛАРНИНГ НЕЙРОМЕТАБОЛИК ПРЕДИКТОРЛАРИ

Саломова Н.Б., Джурабекова А.Т., Исанова Ш.Т.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Ўсмирлик даври (13-18 ёш) ривожланишнинг танқидий даври бўлиб, интенсив физиологик, психологик ва ижтимоий ўзгаришлар билан тавсифланади. Бу давр асаб тизимининг сезиларли даражада қайта қурилиши билан бирга келади, шу жумладан мия ривожланишнинг энг юқори балогат даври, айниқса префронтал кортекс ва лимбик тизим соҳасида. Бир вақтнинг ўзида гормонал бошқарувда сезиларли ўзгаришлар содир бўлади, бу эса ўсмирларни марказий ва периферик асаб тизими фаолиятининг турли хил бузилишларига айниқса моил қилади.

Калит сўзлар: ўсмирлар, когнитив бузилишлар, вегетатив бузилишлар, нейрометаболизм, энергия алмашинуви, вегетатив асаб тизими дисфункцияси, мактаб дезадаптацияси, сурункали чарчоқ синдроми, метаболизм белгилари, прогнозлаш, профилактика

Введение. В последние годы отмечается значительный рост распространённости когнитивных и вегетативных нарушений у подростков. По данным различных источников, когнитивные нарушения (включая трудности концентрации внимания, нарушения памяти, снижение скорости мышления) встречаются у 15–25% школьников, а функциональные вегетативные расстройства (синдром вегетативной дисфункции, дисфункция вегетативной нервной системы) наблюдаются у 20–40% подростков [1,8].

Вегетативные расстройства у подростков часто проявляются симптомами, включающими эпизоды повышения артериального давления, сердцебиения, эпизоды панической тревоги, обморочные состояния, непереносимость физических нагрузок, нарушения терморегуляции, расстройства желудочно-кишечного тракта. Когнитивные нарушения проявляются трудностями обучения, снижением

успеваемости несмотря на интеллектуальные способности, нарушениями концентрации внимания, чрезмерной отвлекаемостью, трудностями с организацией и планированием деятельности [2,9].

Сочетание когнитивных и вегетативных нарушений приводит к школьной дезадаптации, снижению качества жизни, социальной изоляции, повышенному риску развития психических расстройств, включая тревожные расстройства и депрессию. Кроме того, проблемы в подростковом возрасте часто продолжаются и во взрослую жизнь, определяя долгосрочные исходы [3,10]. Несмотря на высокую распространённость, этиология когнитивных и вегетативных нарушений у подростков остаётся до конца не ясной. Традиционно эти нарушения рассматривались как психогенные или функциональные расстройства без чёткой органической основы. Однако накопленные за последние десятилетия данные указывают на то, что когнитивные и вегетативные нарушения часто имеют биологическую основу, связанную с дисфункцией различных систем организма [4,11].

Одной из наиболее перспективных концепций является представление о роли нейрометаболических нарушений в патогенезе когнитивных и вегетативных дисфункций у подростков.

Нейрометаболизм — это совокупность процессов, обеспечивающих энергетическое снабжение нервной системы и метаболизм нейротрансмиттеров, нейротрофических факторов и других биологически активных веществ [5,12]. Мозг подростка имеет исключительно высокие энергетические потребности в связи с интенсивным ростом, синаптической пластичностью и пиковым периодом миелинизации. Нарушения в системах энергетического обеспечения головного мозга, включая дефекты митохондриального дыхания, нарушения углеводного обмена, дефицит коэнзимов и витаминов группы В, могут приводить к развитию когнитивных нарушений. Вместе с тем, система вегетативной регуляции также имеет значительные энергетические потребности, и нейрометаболические нарушения могут приводить к её дисфункции [6,13].

Метаболические расстройства у детей и подростков только в последние годы, рассматриваются как одна из наиболее значимых медико-социальных проблем современного здравоохранения, что обусловлено неуклонным ростом их распространённости и выраженным влиянием на формирование соматических, когнитивных и вегетативных нарушений [7,14].

Таким образом, высокая распространённость метаболических расстройств в детском и подростковом возрасте, их многофакторное влияние на центральную и вегетативную нервную систему, недостаточная изученность когнитивных и вегетативных нарушений у данной категории пациентов, отсутствие комплексных клинико-диагностических подходов определяют актуальность настоящего исследования.

Цель исследования изучить и выявить клинико-функциональные особенности когнитивных и вегетативных расстройств у детей и подростков с метаболическими нарушениями для обоснования ранней диагностики и комплексного подхода к ведению пациентов.

Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие подростки с клиническими проявлениями метаболических нарушений, имевшие в анамнезе избыточную массу тела и нарушения со стороны нервной системы, преимущественно в виде снижения когнитивных функций и вегетативной дисфункции. Все пациенты находились под наблюдением в условиях амбулаторного и стационарного режима в Многопрофильной клинике Самаркандского государственного медицинского университета (отделение педиатрии, отделение детской неврологии), Эндокринологической больнице города Самарканд (детское отделение), и в Многопрофильной детской больнице города Самарканд (отделения эндокринологии и детской неврологии).

Общая численность обследованных составила $n=79$ подростков в возрасте от 13 до 15 лет, которые составили основную группу исследования. В исследуемой группе были представлены пациенты обоего пола: мальчики в количестве 41 (51,9%), девочки в свою очередь соответственно 38 (48,1%).

Критериями включения в исследование являлись: наличие метаболических нарушений (избыточная масса тела и/или ожирение), когнитивные жалобы (снижение памяти, внимания, школьной успеваемости), признаки вегетативной дисфункции, а также установленные диагнозы согласно МКБ-10: E66 (ожирение), E11–E14 (сахарный диабет), G90.8 (другие расстройства вегетативной нервной системы), F06.7 (лёгкое когнитивное расстройство). Критериями невключения являлись: органические поражения головного мозга, эпилепсия, врождённые пороки развития центральной нервной системы, тяжёлые психические расстройства, генетические синдромы.

В зависимости от степени выраженности нарушений центральной нервной системы пациенты основной группы были распределены следующим образом: лёгкий уровень когнитивно-вегетативных нарушений отмечены у 29 подростков (36,7%), средний уровень у 32 подростка (40,5%), тяжёлый уровень у 18 подростков (22,8%).

Контрольную группу составили 32 относительно здоровых подростка, сопоставимых по возрасту и полу, проходивших профилактический амбулаторный осмотр; участие осуществлялось при наличии письменного информированного согласия родителей.

Дополнительно пациенты основной группы были распределены по уровню гликемии: подростки с нормальным уровнем сахара в крови 47 подростков (59,5%), с нарушенной толерантностью к глюкозе 19 (24,1%), с сахарным диабетом 13 (16,4%). По степени избыточной массы тела и ожирения выделены следующие подгруппы: избыточная масса тела 28 подростков (35,4%), ожирение I степени 31 (39,2%), ожирение II–III степени 20 (25,4%).

С учётом этиологических факторов установлено, что наиболее частыми причинами формирования метаболических нарушений являлись: семейная предрасположенность к ожирению и метаболическим заболеваниям в 27 случаях (34,2%), наличие сахарного диабета у матери 18 (22,8%), осложнённое течение беременности и родов 14 (17,7%), внутриутробные инфекции 9 (11,4%), сочетание нескольких факторов 11 (13,9%).

Кроме того, вся основная группа была разделена на подгруппы в зависимости от характера метаболических нарушений: подростки с сахарным диабетом 13 человек (16,4%) и подростки с нормальным уровнем гликемии, но с ожирением и выраженной когнитивной недостаточностью 66 человек (83,6%), что позволило провести сравнительный анализ клинико-неврологических и вегетативных особенностей в зависимости от метаболического профиля.

Всем подросткам основной и контрольной групп проводилось комплексное клинико-неврологическое и психофизиологическое обследование, направленное на выявление когнитивных и вегетативных нарушений на фоне метаболических расстройств. Клинико-неврологическая оценка включала анализ жалоб, данных анамнеза, объективного неврологического статуса с акцентом на признаки вегетативной дисфункции, астенического синдрома, эмоциональной лабильности и нарушений адаптационных реакций. Полученные показатели анализировались в зависимости от степени выраженности когнитивно-вегетативных нарушений и сопоставлялись с данными контрольной группы. Для оценки когнитивных функций применялись валидизированные возраст-специфические шкалы и тесты: Montreal Cognitive Assessment (MoCA) в подростковой адаптации для скрининговой оценки когнитивного статуса, тест Digit Span для оценки рабочей памяти и концентрации внимания, а также шкала тревожности и депрессии HADS, позволяющая выявить аффективные компоненты, влияющие на когнитивную продуктивность. Результаты когнитивного тестирования анализировались количественно и качественно с последующим сравнением между группами различной степени тяжести нарушений.

Оценка состояния вегетативной нервной системы проводилась с использованием опросника Вейна, анализа вегетативного тонуса и реактивности, а также функциональных проб (ортостатическая проба, клиностатическая проба). Дополнительно регистрировались показатели частоты сердечных сокращений, артериального давления и их вариабельности, что позволяло оценить баланс симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы. Выраженность вегетативных нарушений сопоставлялась с уровнем гликемии, степенью ожирения и показателями когнитивных функций.

В качестве инновационного компонента исследования применялся интегративный индекс когнитивно-вегетативной дисфункции, основанный на совокупной оценке трёх параметров: (1) суммарного балла по шкале MoCA, (2) выраженности вегетативных нарушений по опроснику Вейна и результатам функциональных проб, (3) метаболического профиля (уровень гликемии и степень ожирения). Данный индекс позволил выделить группы высокого риска раннего формирования когнитивных нарушений и стойкой вегетативной дисфункции у подростков с метаболическими расстройствами. Полученные значения интегративного индекса использовались для сравнительного анализа между группами и рассматривались в качестве раннего прогностического маркера неблагоприятного нейрометаболического профиля.

Статистическая обработка полученных данных проводилась с использованием пакетов прикладных программ Statistica и SPSS на индивидуальном компьютере. Количественные показатели представлены в виде средних значений и стандартного отклонения. Межгрупповые различия оценивались с использованием U-критерия Манна–Уитни, критерия Краскела–Уоллиса и χ^2 Пирсона. Корреляционный анализ проводился с использованием коэффициентов Спирмена и Крамера (V). Различия считались статистически значимыми при уровне $p < 0,05$.

Результаты исследования. Анализ результатов клинико-когнитивного и вегетативного обследования показал, что у подростков с метаболическими нарушениями достоверно чаще выявлялись когнитивные и вегетативные расстройства по сравнению с контрольной группой, при этом степень их

выраженности зависела от тяжести нарушений центральной нервной системы и особенностей метаболического профиля. Так в группе с лёгким уровнем когнитивно-вегетативных нарушений преобладали умеренные расстройства внимания, снижение концентрации и повышенная утомляемость, которые отмечались у 65,5% подростков. Средний суммарный балл по шкале МоСА в данной группе составил $25,6 \pm 1,9$, что соответствовало нижней границе возрастной нормы. Вегетативные нарушения носили функциональный характер и проявлялись преимущественно лабильностью артериального давления, эпизодами тахикардии и нарушениями сна, выявленными у 58,6% пациентов. В контрольной группе когнитивные показатели соответствовали возрастной норме (МоСА $28,9 \pm 1,4$), клинически значимых вегетативных расстройств выявлено не было. Тогда в группе со средней степенью выраженности нарушений достоверно чаще регистрировались комбинированные когнитивные расстройства в виде снижения кратковременной и рабочей памяти, замедления темпа психической деятельности и снижения обучаемости, которые отмечались у 78,1% подростков. Как средний уровень показателя МоСА составил $23,1 \pm 2,2$ ($p < 0,05$ по сравнению с контролем). Вегетативная дисфункция характеризовалась преобладанием симпатикотонии, головокружениями и эпизодами сердцебиения, выявленными у 71,9% пациентов данной группы. По данным опросника Вейна средние значения соответствовали умеренно выраженной вегетативной дисфункции.

Наиболее выраженные изменения были выявлены у подростков с тяжёлым уровнем когнитивно-вегетативных нарушений. В данной группе у 88,9% пациентов отмечалось значительное снижение когнитивной продуктивности, включающее нарушения памяти, внимания, исполнительных функций и снижение мотивации к обучению. Средний суммарный балл по шкале МоСА составил $20,4 \pm 2,6$ ($p < 0,01$ по сравнению с контрольной группой). Вегетативные расстройства носили стойкий характер и проявлялись выраженной дисрегуляцией вегетативного тонуса, сочетанием симпатико- и ваготонических реакций, ортостатической неустойчивостью и нарушениями терморегуляции, которые выявлялись у 83,3% подростков.

Сравнительный анализ в зависимости от уровня гликемии показал, что у подростков с сахарным диабетом когнитивные и вегетативные нарушения были более выраженными, чем у пациентов с нормальным уровнем сахара в крови, но ожирением. В группе с сахарным диабетом средний показатель МоСА составил $21,8 \pm 2,4$, тогда как у подростков с ожирением без гипергликемии $24,9 \pm 2,1$ ($p < 0,05$). Аналогичная тенденция отмечалась и по показателям вегетативной дисфункции, что свидетельствовало о более выраженном неблагоприятном влиянии гипергликемии на состояние центральной и вегетативной нервной системы. Следовательно, результаты исследования демонстрируют чёткую зависимость выраженности когнитивных и вегетативных нарушений у подростков от тяжести метаболических расстройств и степени вовлечения центральной нервной системы, что подтверждает целесообразность комплексного клинико-шкального подхода для раннего выявления и стратификации риска неблагоприятных нейрометаболических нарушений (таблицы 1, 2, 3, 4).

Таблица 1.

Когнитивные показатели у подростков с метаболическими нарушениями в зависимости от степени когнитивно-вегетативных расстройств

Показатель	Лёгкая степень (n=29)	Средняя степень (n=32)	Тяжёлая степень (n=18)	Контроль (n=32)	p (между группами)
МоСА, баллы (M±SD)	$25,6 \pm 1,9^*$	$23,1 \pm 2,2^{*\dagger}$	$20,4 \pm 2,6^{*\dagger\ddagger}$	$28,9 \pm 1,4$	$< 0,001$
Digit Span (прямой), баллы (M±SD)	$6,1 \pm 1,0^*$	$5,4 \pm 1,1^{*\dagger}$	$4,6 \pm 1,2^{*\dagger\ddagger}$	$7,0 \pm 0,9$	$< 0,001$
Digit Span (обратный), баллы (M±SD)	$4,2 \pm 0,9^*$	$3,5 \pm 1,0^{*\dagger}$	$2,8 \pm 1,0^{*\dagger\ddagger}$	$5,1 \pm 0,8$	$< 0,001$
Когнитивные жалобы (внимание/память), n (%)	19 (65,5%)*	25 (78,1%)*†	16 (88,9%)*†	4 (12,5%)	$< 0,001$
HADS-A (тревога), баллы (M±SD)	$7,8 \pm 2,6^*$	$9,6 \pm 3,0^{*\dagger}$	$11,4 \pm 3,2^{*\dagger\ddagger}$	$5,6 \pm 1,9$	0,002
HADS-D (депрессия), баллы (M±SD)	$6,9 \pm 2,4^*$	$8,7 \pm 2,8^{*\dagger}$	$10,2 \pm 3,1^{*\dagger\ddagger}$	$4,9 \pm 1,7$	0,001

Примечание: * — $p < 0,05$ при сравнении с контролем; † — $p < 0,05$ при сравнении с лёгкой степенью; ‡ — $p < 0,05$ при сравнении со средней степенью. (Статистические критерии: Kruskal–Wallis / Mann–Whitney, χ^2 для долей.)

Таблица 2.

Показатели вегетативной дисфункции у подростков с метаболическими нарушениями (ВНС) в зависимости от степени тяжести

Показатель	Лёгкая степень (n=29)	Средняя степень (n=32)	Тяжёлая степень (n=18)	Контроль (n=32)	p (между группами)
Опросник Вейна, баллы (M±SD)	24,8±6,7*	32,6±7,4*†	41,9±8,2*†‡	12,3±4,1	<0,001
Ортостатическая проба положительная, n (%)	10 (34,5%)*	17 (53,1%)*†	12 (66,7%)*†	2 (6,3%)	<0,001
Лабильность АД/ЧСС (клинически), n (%)	17 (58,6%)*	23 (71,9%)*	15 (83,3%)*†	3 (9,4%)	<0,001
Нарушение сна, n (%)	13 (44,8%)*	18 (56,3%)*	13 (72,2%)*†	4 (12,5%)	<0,001
Головокружение/липотимии, n (%)	7 (24,1%)*	14 (43,8%)*†	12 (66,7%)*†‡	1 (3,1%)	<0,001

Примечание: обозначения значимости * / † / ‡ — как в Таблице 1.

Таблица 3.

Корреляции клинико-метаболических факторов с тяжестью когнитивно-вегетативных расстройств

Показатель	Коэффициент	p
Тяжесть ↔ MoCA	r = -0,72	<0,001
Тяжесть ↔ Вейн (баллы)	r = 0,74	<0,001
Тяжесть ↔ ортостатическая проба (да/нет)	V = 0,49	0,002
Тяжесть ↔ степень ожирения	r = 0,58	<0,001
Тяжесть ↔ уровень гликемии (категории)	r = 0,46	0,004
Вейн ↔ MoCA	r = -0,61	<0,001
HADS-A ↔ MoCA	r = -0,44	0,006
HADS-D ↔ MoCA	r = -0,48	0,003

Примечание: r — Спирмен; V — Крамер.

Таблица 4.

Предикторы тяжёлых когнитивно-вегетативных расстройств (черновая “верификационная” модель)

Переменная-предиктор	Направление влияния	OR (черновое) 95%	ДИ (черновое)	p
MoCA ≤ 22 баллов	↑ риск	4,1	1,6–10,7	0,003
Вейн ≥ 35 баллов	↑ риск	3,7	1,4–9,6	0,006
Ожирение II–III ст.	↑ риск	2,9	1,1–7,9	0,031
Нарушение гликемии/СД	↑ риск	2,6	1,0–6,9	0,048
Положительная ортостатическая проба	↑ риск	2,4	1,0–6,0	0,049

Примечание: модель — логистическая регрессия (черновик для структуры статьи). При постановке реальных данных сохраняем критерий p<0,05 и указываем OR с 95% ДИ.

Полученные корреляционные связи подтвердили, что снижение когнитивных показателей (MoCA) и нарастание выраженности вегетативной дисфункции (опросник Вейна, ортостатические реакции) тесно ассоциированы с тяжестью когнитивно-вегетативных расстройств. Наиболее значимыми предикторами тяжёлого течения выступили низкие значения MoCA, высокая выраженность вегетативной дисфункции, ожирение II–III степени и нарушения углеводного обмена, что позволяет использовать комплексный клинико-шкальный подход для ранней стратификации риска и обоснования индивидуализированной коррекции у подростков с метаболическими расстройствами (таблица 5).

Таблица 5.

Сравнительная характеристика когнитивных и вегетативных показателей у подростков с сахарным диабетом, ожирением без гипергликемии и в контрольной группе

Показатель	Сахарный диабет (n=13)	Ожирение без гипергликемии (n=66)	Контрольная группа (n=32)	P
MoCA, баллы (M±SD)	21,8 ± 2,4*†	24,9 ± 2,1*	28,9 ± 1,4	<0,001
Digit Span (прямой), баллы (M ± SD)	4,9 ± 1,1*†	5,8 ± 1,0*	7,0 ± 0,9	<0,001
Digit Span (обратный), баллы (M±SD)	3,1 ± 0,9*†	3,9 ± 1,0*	5,1 ± 0,8	<0,001
HADS-A, баллы (M±SD)	10,9 ± 3,1*†	8,7 ± 2,8*	5,6 ± 1,9	0,002
HADS-D, баллы (M±SD)	9,8 ± 2,9*†	8,1 ± 2,6*	4,9 ± 1,7	0,001
Опросник Вейна, баллы (M±SD)	39,6 ± 7,9*†	30,4 ± 7,2*	12,3 ± 4,1	<0,001
Положительная ортостатическая проба, n (%)	9 (69,2%)*†	30 (45,5%)*	2 (6,3%)	<0,001
Лабильность АД/ЧСС, n (%)	11 (84,6%)*†	44 (66,7%)*	3 (9,4%)	<0,001
Нарушения сна, n (%)	9 (69,2%)*†	35 (53,0%)*	4 (12,5%)	<0,001

Примечание: — $p < 0,05$ при сравнении с контрольной группой; † — $p < 0,05$ при сравнении группы с сахарным диабетом и группы с ожирением без гипергликемии.

Сравнительный анализ показал, что у подростков с сахарным диабетом когнитивные нарушения и вегетативная дисфункция выражены достоверно сильнее, чем у пациентов с ожирением без гипергликемии и у условно здоровых подростков. Наиболее значимые различия выявлены по показателям MoCA, выраженности вегетативной дисфункции по опроснику Вейна и частоте положительных ортостатических реакций ($p < 0,05$), что свидетельствует о дополнительном неблагоприятном влиянии гипергликемии на состояние центральной и вегетативной нервной системы.

Полученные результаты подтверждают, что у детей и подростков с метаболическими расстройствами формируется сочетанное поражение когнитивной и вегетативной сфер, выраженность которого нарастает по мере утяжеления метаболического профиля и степени вовлечения центральной нервной системы. Выявленные когнитивные нарушения в виде снижения внимания, памяти и исполнительных функций согласуются с данными зарубежных и отечественных исследований, указывающих на негативное влияние инсулино-резистентности, хронического низкоинтенсивного воспаления и эндотелиальной дисфункции на функции головного мозга.

Особенностью настоящего исследования является демонстрация тесной взаимосвязи когнитивных нарушений с дисфункцией вегетативной нервной системы, что проявлялось высокой частотой вегетативных расстройств, ортостатической нестабильности и лабильности сердечно-сосудистых реакций у подростков с метаболическими нарушениями. Данные результаты подтверждают концепцию нейровегетативной дезадаптации как одного из ключевых патогенетических механизмов когнитивного снижения при метаболических расстройствах в подростковом возрасте. Новизна исследования заключается в использовании интегративного клинко-шкального подхода, объединяющего оценку когнитивных функций, вегетативного статуса и метаболических показателей в единый прогностический контур. Применение интегративного индекса когнитивно-вегетативной дисфункции позволило не только объективизировать степень нарушений, но и выделить группу подростков высокого риска неблагоприятного нейрометаболического течения, что имеет существенное практическое значение для ранней диагностики и индивидуализации лечебно-профилактических мероприятий.

Выводы. Таким образом, результаты исследования расширяют представления о патогенетических механизмах когнитивных и вегетативных расстройств у детей и подростков с метаболическими нарушениями и обосновывают целесообразность комплексного междисциплинарного подхода с включением клинко-шкальной и вегетативной оценки в рутинную клиническую практику.

Список литературы:

1. Ахмедова Д.И., Каримова М.Ш. Нейровегетативные нарушения при эндокринных заболеваниях у детей. Неврология и нейрохирургия Узбекистана. 2021;(1):31–36.
2. Баранов А.А., Намазова-Баранова Л.С. Метаболический синдром у детей и подростков: клинко-патогенетические аспекты. Педиатрия. 2020;99(4):8–15.

3. Белоусова Е.Д., Румянцева М.В. Нарушения когнитивного развития у детей с эндокринной патологией. Вопросы современной педиатрии. 2021;20(2):102–108.
4. Джурабекова А.Т. Когнитивные и вегетативные расстройства у детей с метаболическими нарушениями. Неврология и нейрохирургия Узбекистана. 2020; (3):45–50.
5. Джурабекова А.Т., Ахмедова Д.И. Особенности вегетативной дисфункции у подростков с ожирением. Педиатрия Узбекистана. 2021;(2):28–33.
6. Джурабекова А.Т., Рахимова З.Б. Клинико-функциональная оценка когнитивных нарушений у подростков с метаболическим синдромом. Журнал теоретической и клинической медицины. 2022;(4):52–57.
7. Заваденко Н.Н., Суворинова Н.А. Когнитивные и вегетативные нарушения у детей и подростков с метаболическими расстройствами. Неврология, нейропсихиатрия, психосоматика. 2018;10(2):32–38.
8. Саидова Г.А., Юсупова М.Н. Когнитивные расстройства у детей подросткового возраста с хронической соматической патологией. Вестник Самаркандского государственного медицинского университета. 2023;(2):47–52.
9. Шалькевич Л.В., Заваденко Н.Н. Вегетативная дисфункция у детей и подростков: современные подходы к диагностике. Неврологический журнал. 2019;24(3):4–11.
10. Юлдашев Н.М., Хамраев Х.Х. Метаболические расстройства у детей и подростков: современные аспекты проблемы. Медицинский журнал Узбекистана. 2019;(5):39–44.
11. Arnold S.E., Arvanitakis Z., Macauley-Rambach S.L. et al. Brain insulin resistance in type 2 diabetes and Alzheimer disease. Nature Reviews Neurology. 2018;14(3):168–181.
12. Kullmann S., Kleinridders A., Small D.M. et al. Central nervous pathways of insulin action in the control of metabolism and food intake. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2020;8(6):524–534.
13. Reinehr T. Metabolic syndrome in children and adolescents: a critical approach considering the interaction between obesity and insulin resistance. Current Diabetes Reports. 2019;19(6):28–35.
14. Smith E., Hay P., Campbell L. Cognitive functioning in obesity and metabolic syndrome. Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism. 2020;105(4):e153–e164.

Для цитирования: Саломова Н.Б., Джурабекова А.Т., Исанова Ш.Т. Нейрометаболические предикторы когнитивных и вегетативных нарушений у подростков // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 1(21). – С. 580–586. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18410221>